

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Qodirova Buzulayho Turg'unovna

KATTA YOSHDAGI BOLALARNI TASVIRIY FAOLIYATGA
O'RGATISH USULLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

